

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

www.european-agency.org

AGENTURET¹

Vores mission er at hjælpe vores medlemslande med at forbedre deres politik og praksis for inkluderende undervisning for alle elever og studerende. Alt vores arbejde er i tråd med og støtter direkte internationale og europæiske politikinitiativer vedrørende uddannelse, rimelighed, lige muligheder og rettigheder for alle elever og studerende.

Vi er en uafhængig organisation, der fungerer som en samarbejdsplatform for vores 31 medlemslande². Vi arbejder for at sikre systemer til inkluderende undervisning og er det europæiske organ, som medlemslandene opretholder til denne specifikke mission. Agenturet, som blev grundlagt i 1996, medfinansieres af undervisningsministerierne i vores medlemslande og af Europa-Kommissionen og støttes af Europa-Parlamentet.

¹ European Agency for Special Needs and Inclusive Education / Europæiske Agentur for Inklusion og Specialundervisning

² Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Flamsk og Fransk Belgien, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien (England, Nordirland, Skotland og Wales), Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

FOKUSOM- RÅDER

EVIDENSBASERET INFORMATION

De Forenede Nationers (FN) konvention om rettigheder for personer med handicap (2006) samt forskellige EU-direktiver og forskellig EU-kommunikation gør det klart, at lande ikke længere bør diskutere, *hvad* inkluderende undervisning er, eller *hvorfor* de bør yde det. Nu er der brug for vejledning om, *hvordan* den inkluderende undervisning implementeres blandt lærere, i klasseværelset, på skolen, i regionen, kommunen og nationalt. Vi leverer **evidensbaseret information** og anbefalinger til landene om, hvordan de kan føre nøglepolitikkerne ud i praksis.

Agenturet fokuserer på inkluderende undervisning i bredeste forstand – dvs. håndtering af elevforskelligheder og mangfoldighed i alle undervisningsmiljøer som en **nødvendighed for menneskerettigheder og kvalitet** i undervisningen. ▶

Medfinansieret af Den
Europæiske Unions
program Erasmus+

DA

EN TILGANG MED FLERE PARTER

Via vores landenetværk og eksperters deltagelse i vores projekter kombinerer vi perspektiverne fra **politikker, praksis og forskning**. Denne unikke kombination gør det muligt at identificere sammenhænge mellem disse tre perspektiver og derudfra udvikle omfattende anbefalinger for politikker og praksis, som tager hensyn til alle perspektiverne.

EN SAMLET STEMME

Via samarbejde med vores medlemslande sikrer vi, at **viden og ressourcer på tværs af individuelle lande** fokuseres på **konsekvente, aftalte argumenter**. Disse argumenter vægter tilstrækkeligt til at blive hørt som en samlet stemme, når det gælder vigtige problemer på europæisk og internationalt niveau.

De 31 medlemslande har nu en fælles holdning til inkluderende undervisning, der definerer vores vision. Dette er en enorm præstation, som fremhæver, hvordan lande med meget forskellig tilgang til inklusion alle deler en fælles vision for inkluderende undervisning af høj kvalitet for alle elever og studerende.

Blandt alle agenturets medlemslande er den **ultimative vision** for inkluderende undervisningssystemer er at sikre, at alle elever og studerende uanset alder tilbydes meningsfulde uddannelsesmuligheder af høj kvalitet i deres lokalsamfund sammen med deres venner og kammerater.

EN PLATFORM FOR JÆVNBYRDIG LÆRING

Agenturet præsenterer en platform for **jævnbyrdig læring** for medlemslandene og deres landsrepræsentanter og eksperter. Inddragelse i agenturets aktiviteter – f.eks. landebesøg som projekter – fremmer læring blandt jævnbyrdige kammerater. Både deltagerne fra værtslandene og deltagerne, der besøger landene, drager fordel af besøgene, eftersom læring blandt jævnbyrdige fremmer **selv-evaluering og erfaringsudveksling**. Dette støtter langsigtet politikudvikling og -implementering blandt projektdeltagerne.

VORES ARBEJDE

Vi arbejder i bund og grund med at forbedre præstationen for *alle* elever og studerende på alle niveauer af inkluderende, livslang læring. Dette må gøres på en meningsfuld måde, som forbedrer elevernes og de studerendes chancer i livet og deres muligheder for aktivt at tage del i samfundet.

Vi udfører en række aktiviteter for at fremme dette mål:

PROJEKTER

Vi indsamler data, analyserer information og udarbejder vejledninger og anbefalinger for politikker og praksis i medlemslandene. Herudover formidler agenturet gennem projektarbejde information og resultater inden for definerede prioritetsområder.

Agenturet arbejder med projekter om emner af fælles interesse for planlægger på specialundervisningsområdet og i den inkluderende undervisning. Vi har i løbet af årene dækket en lang række emner, herunder tidlig indsats over for småbørn, læreruddannelse, finansieringspolitikker, vurderinger, erhvervsuddannelse, IKT og informationstilgængelighed samt øget præstation for alle elever og studerende.

Fremtidige projekter vil fokusere på politikker for inkluderende undervisning i relation til forebyggelse af skolesvigt, politikker, der skal støtte skoleledere i at implementere inkluderende undervisning, forberedelse af lærere til effektivt at inkludere alle elever og studerende og undersøgelse af effekterne af inkluderende undervisning i støtten af langvarig social inklusion.

GENNEMGANG AF LANDSPOLITIKKER

Vores arbejde med "Country Policy Review and Analysis (CPRA)" er en ny form for individualiseret landsinformation. Det giver landene en refleksion over deres nuværende politiske rammer for inkluderende undervisning. Det giver endvidere hvert land specifikke anbefalinger vedrørende de prioriteter, der bør tages hånd om.

EKSTERNT KONSULENTARBEJDE

Vi arbejder inden for bilaterale aftaler med individuelle lande for at revidere deres inkluderende undervisning eksternt. Revisionen undersøger nuværende prioriteter sammenlignet med et sæt standarder, som det pågældende land identificerer. Tilgangen med den eksterne revision giver information til selv-evaluering på forskellige niveauer

i systemet og hjælper med at identificere områder inden for landets system, der kan udvikles i fremtiden.

Vi yder også rådgivning for internationale organisationer, der undersøger politiske problemer inden for inkluderende undervisning.

INFORMATIONSFORMIDLING

Resultaterne og konklusionerne af vores arbejde bliver formidlet bredt både i og uden for det europæiske netværk af medlemslande. Al information kan findes på agenturets websted, hvor man frit kan downloade projektresultater i form af f.eks. rapporter, litteraturgennemgange, informative brochurer og politiske resuméer. Projektrapporterne findes på alle agenturets 25 officielle sprog.

Vores websted indeholder en betydelig mængde information om hvert medlemsland. Dette omfatter nationale oversigter over landenes retssystemer, finansiering, specialundervisning, læreruddannelse, data, kvalitetsindikatorer og nyheder om landene.

KONFERENCER, SEMINARER OG POLITISKE BEGIVENHEDER

Agenturet arrangerer og deltager i konferencer, seminarer, rundbordsdiskussioner, temaseminarer og mange andre begivenheder. Parterne får her mulighed for at skabe opmærksomhed, lære fra hinanden og formidle information omkring vigtige emner og problemstillinger, og der skabes ofte grobund for et godt netværkssamarbejde mellem forskellige aktører.

EUROPÆISK OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Samarbejde med de europæiske institutioner og internationale organisationer, f.eks. UNESCO og tilhørende institutter (Internationalt kontor for uddannelse – IBE, Institute for Information Technologies in Education), OECD, Eurostat, Eurydice, Cedefop og Verdensbanken, er et vigtigt aspekt af vores arbejde.

Mange organisationer arbejder mod fælles mål med udgangspunkt i fælles værdier. Vi samarbejder i projekter med en række organisationer for at undgå unødige overlapninger og fremme inklusion over alt i samfundet.

KONTAKT AGENTURET

Har du spørgsmål om inkluderende undervisning i dit land, kan du kontakte dine nationale repræsentanter for agenturet. Du kan finde kontaktoplysningerne i den nationale sektion ('Country information') på agenturets websted:

www.european-agency.org/country-information

Du kan rette henvendelse om agenturets arbejde til:

sekretariatet:

secretariat@european-agency.org

eller kontoret i Bruxelles:

brussels.office@european-agency.org